

enfoques **humanísticos** México

Revista Digital de Divulgación

Número 1 / Año 2025

EHM | fondoeditorial

POESÍA Y EMOCIONES: LA FUNCIÓN DE LA EKPHRASIS EN LA OBRA DE SYLVIA PLATH Y SU DIÁLOGO CON “EL TRIUNFO DE LA MUERTE” DE BRUEGHEL.

Paula Carvalho de Figueiredo
Universidad de Guanajuato

RESUMEN

Este artículo propone analizar el diálogo entre la imagen y la palabra en la obra de Sylvia Plath, centrandó la atención en la relación entre el referente visual *El Triunfo de la Muerte de Pieter Brueghel* y el poema *Two Views of a Cadaver Room*. A través de un recorrido teórico sobre la historia de la *ekphrasis*, se examina cómo esta forma de descripción poética ha evolucionado desde sus raíces clásicas hasta su uso en la poesía moderna, en particular en la obra de Plath. Se destaca cómo la poetisa emplea la pintura como un recurso para confrontar temas de mortalidad, angustia y la tensión entre lo personal y lo universal. La obra de Brueghel, con su carga simbólica, se convierte en un espacio de reflexión donde la poeta proyecta sus propios conflictos internos, mediante una *ekphrasis* que trasciende la simple descripción para ofrecer una interpretación subjetiva, emocional y psicológica de la obra pictórica. Se analiza además la estructura del poema, dividido en dos partes que ofrecen perspectivas complementarias sobre la muerte, la seducción y la existencia, ilustrando cómo Plath transforma la percepción del lector, activando su participación en un proceso de lectura estética y emocional. A través de este enfoque, este trabajo revela cómo la interacción entre la imagen y la palabra en la poesía de Plath funciona como un espejo de su estado psicológico, enriqueciendo la comprensión tanto de su obra como de su compleja condición interior, reafirmando la importancia de la *ekphrasis* como un medio para expresar las emociones humanas más profundas.

Palavras-Chave: Sylvia Plath, Brueghel, *Ekphrasis*, Poesía, Emociones.

Figura 1. Pintura de Pieter Bruegel el Viejo, *El Triunfo de la Muerte* (1562-1563).

Fuente: Museo Nacional del Prado

Introducción

La *ekphrasis* tienen su origen en la oratoria de la Antigüedad Clásica y aparece por primera vez en los estudios atribuidos a Dionisio de Halicarnaso sobre retórica. Se define como una forma de descripción escrita de representaciones visuales que permite asociar el objeto con la historia, evocando la memoria de un pasado que, sin depender de la existencia física del objeto, posibilita su concepción a través de descripciones verbales; es decir, conocer el objeto mediante la palabra (Avelar, 2006).

Según Scott (1994), el término *ekphrasis* proviene del griego *ek* —claramente— y *phrazein* —contar o declarar—, lo que significa “hablar claramente” o “narrar detalladamente”. El primer testimonio conocido de *ekphrasis* se encuentra en la descripción del Escudo de Aquiles, en el Canto XVIII (478-608) de la *Ilíada* de Homero; esta descripción trasciende la simple enumeración de características del objeto, pues constituye una narración tanto de sus formas como de su contenido interno. Además, el término *ekphrasis* está profundamente imbricada de manera metafórica con el contexto cultural en el que se desarrolló la poesía épica, aportando elementos valiosos para comprender la cultura y la historia que la enmarcan.

Los autores de los antiguos manuales de retórica griegos destacaron que la capacidad de evocación era uno de los elementos centrales de la *ekphrasis*, expresada mediante la vivacidad (*enargeia*) y la claridad (*sapheneia*), cuyo propósito consistía en dar vida al objeto descrito y persuadir a los oyentes o lectores que estaban en su presencia. Sin embargo, en la *ekphrasis* nuestra percepción también está influenciada por el poeta y por su interpretación subjetiva del objeto, a través de la secuencia diacrónica que él nos impone. Esta capacidad que el poeta tiene para condicionar nuestra mirada es endógena a la *ekphrasis* (Avelar, 2006).

Como Horacio señala en su *Ars Poetica* con la expresión *ut pictura poesis*, se evidencia la interacción entre la poesía y la dimensión visual, continuando así la tradición de formulaciones teóricas explícitas e implícitas que se habían desarrollado previamente en el mundo griego. De hecho, Avelar (2006) señala que, en el ámbito de las formulaciones teóricas implícitas se destaca el carácter “algo visual” de la poesía, que a su vez se vincula con la noción de mimesis.

Con la racionalidad, de la Edad Moderna, se redescubrió todo un universo artístico, cultural y social que surgió de una erudición artística específica, centrada en objetos o discursos particulares. La obra de Gotthold Ephraim Lessing, *Laocoonte: sobre los límites de la pintura y la poesía* de 1766, es un claro ejemplo de la notable reflexión sobre la

relación histórica entre la literatura y las artes visuales. El pensamiento de Lessing (2014), acerca de la evolución dialógica entre estas disciplinas, tenía como objetivo desafiar toda la tradición *ekphrastica*, deconstruyendo la relación entre pintura y poesía que había sido expresada a partir de la famosa máxima de Horacio, *ut pictura poesis*; y su trabajo se centra en el análisis de las fronteras que distinguen a las diferentes artes, al considerar cada una como representaciones artísticas con estructuras propias.

Según Lessing (2014), cuando se menciona que el artista imita al poeta, o viceversa, esto puede interpretarse de dos maneras: que uno de ellos toma la obra del otro como objeto de imitación; o que ambos se enfocan en el mismo objeto, utilizando el estilo del otro para representarlo. Sin embargo, también argumenta que, aunque la pintura y la poesía pueden imitar, utilizan medios completamente distintos: la primera se expresa a través de figuras y colores en el espacio, mientras que la segunda se articula mediante sonidos en el tiempo.

Asumiendo este supuesto, la finalidad de la poesía es representar acciones sucesivas en el tiempo, una propiedad ajena a la pintura, ya que esta representa cuerpos visuales que coexisten en el espacio. Esta teoría se basa, así, en la premisa de que los signos deben tener una relación natural y simple con el objeto de que significan. Con Lessing (2014), los límites interartísticos comenzaron a fundamentarse en las categorías de tiempo y espacio: a los elementos dispuestos en orden de sucesión, los denominó acciones, que son el objeto de la poesía; y a los elementos que se yuxtaponen, los designó cuerpos, que son el objeto de la pintura.

Esta dicotomía presentada por Lessing (2014) evidencia una sutil interrelación entre los conceptos de espacio y tiempo en las estrategias de representación de la poesía y la pintura. En el contexto de la historia del arte, su obra desempeñó un papel fundamental en la configuración de la tradición *ekphrastica* moderna, lo que permitió que la poesía adquiriera una mayor autonomía; superando el equívoco de la función mimética de la literatura y valorando la palabra, la *ekphrasis*, el discurso poético y el logos (Avelar, 2006).

Este trabajo tiene como propósito explorar la interacción entre la imagen y la palabra en la obra de Sylvia Plath, a través de la descripción, la reevaluación y la evocación poética de obras de arte. En particular, se centra en analizar la relación entre el referente visual *El Triunfo de la Muerte* de Brueghel y el poema *Two Views of a Cadaver Room*, con el fin de revelar cómo estos elementos visuales y literarios permiten expresar y comprender el estado psicológico y emocional de la poetisa. La investigación busca, además, evidenciar cómo el diálogo interdisciplinario entre la pintura y la poesía

enriquece la interpretación de ambas y posibilita una lectura más profunda de la condición humana reflejada en su obra.

En primer lugar, se destaca la importancia del legado Brueghel, que algunos poetas del siglo XX han utilizado para expresar sus singularidades mediante la *ekphrasis*; en seguida, incidiese en la descripción de la pintura *El Triunfo de la Muerte* (1562-1563). A continuación, se realiza un recorrido, por algunos de los poemas de Plath que emplean la pintura como un *leitmotif* para revisar y reinterpretar la tradición *ekphrástica*, además de la confesional, desafiando así estatus convencional y tradicional en su época. Posteriormente, se profundiza en el poema *Two Views of a Cadaver Room* (1960) y como Plath logra transformar la percepción del lector, pasando de ser simplemente espectador a convertirse en participante activo de la obra. Finalmente, se analiza cómo la reapropiación de la obra visual contribuye no solo a la invocación poética, sino también a expresar su estado psicológico, enriqueciendo así la comprensión de su mundo interior.

1. El Legado de Brueghel: el Museo y la Poesía Moderna

De acuerdo con Malraux (1963), hasta el siglo XIX todas las obras eran representaciones de algo que existía o no existía antes de convertirse en obras de arte; por lo tanto, la aparición de los museos eliminó esta función original e impuso al espectador una nueva relación con la obra de arte, transformando la interacción con el objeto en un proceso de autoconciencia crítica (Avelar, 2010).

Según Avelar (2006), los museos revelan una dimensión dinámica e histórica del recorrido artístico, ya que se han instituido como memoria de una evolución creativa. De este modo, la exposición pública empezó a desempeñar una función social y pedagógica que, ante una mirada ingenua y no especializada, pasó a exigir lecturas especializadas, capaces de interpretar signos, narrativas y símbolos.

Se ha generado así una memoria cultural a partir de la cual esos objetos se sustentan, así como la originalidad en la articulación de los distintos elementos. Avelar (2010) destaca que la mirada, la percepción y la ironía constituyen tres instancias de un proceso de encuentro intelectual entre el observador y el cuadro, donde ambos coinciden, superponiéndose la experiencia del encuentro visual a la que corresponderá una producción verbal. Este cambio también resultó en una alteración del proceso *ekphrástico*, ya que la visualización del arte *in situ* proporcionó al poeta una nueva percepción.

A pesar de los desafíos impuestos por la deconstrucción de las fronteras visuales convencionales, poetas modernistas y posmodernos se inspiraron en diversas obras del

pintor flamenco renacentista Pieter Brueghel, formado en la tradición italiana e influenciado por Hieronymus Bosch, para crear sus interpretaciones *ekphrásticas*. Un gran número de poetas de expresión inglesa dialogó con la obra de Brueghel, incluyendo a W. H. Auden, Walter de la Mare, John Berryman, Joseph Langland, Robert Foerster y, además, William Carlos Williams, cuyo libro *Pictures from Brueghel* continúa siendo la aproximación poética más consistente al pintor flamenco (Avelar, 2010).

El uso de la obra pictórica de Brueghel, por parte de numerosos poetas del siglo XX, parece fundamentarse en la hospitalidad del poema frente a discursos y estrategias de representación propias de otras artes, como ocurre con la pintura, que permite concebir peculiaridades verbalizadas a través de la *ekphrasis*. Este encuentro se puede entender en la obra de W. H. Auden, en su poema *Musée des Beaux Arts* (1938) la posición del poeta frente al cuadro de Brueghel, *Paisaje con la caída de Ícaro* (1558-1560), que lo lleva a desvelar narrativas que permiten comprender el estatus existencial de un mundo en colapso, donde el sufrimiento y la indiferencia prevalecían (Avelar, 2006). En este poema, la deambulación entre las imágenes pictóricas de Brueghel — *Paisaje con la caída de Ícaro*, *Censo en Belén* y *La matanza de los inocentes* —, estos dos últimos mencionados en la primera estrofa, llevan al lector a un recorrido intelectual por el museo imaginario concebido por el poeta (Avelar, 2006, 2010).

Por su parte, William Carlos Williams, en su libro *Pictures from Brueghel and Other Poems* de 1962, incita al lector a dialogar con las obras de Brueghel, destacando la narrativa mítica y la perspectiva moral estoica. En sus poemas se pueden observar dos experiencias específicas: el encuentro personal, subjetivo, quizás idiosincrático, con los cuadros en cuestión, en el espacio del museo; y la lectura de los análisis, sincrónicos y diacrónicos, realizados por el especialista, el crítico y el historiador de arte. La comprensión de estas dos experiencias permite desarrollar una percepción poética de las obras de arte, en la que la *ekphrasis* expresa la reflexión del poeta (Avelar, 2006, 2010).

2. El Triunfo de la Muerte de Pieter Bruegel

En la obra *El Triunfo de la Muerte* (1562-1563), Brueghel revive el espectáculo medieval más oscuro, evocando las visiones de Bosch. Esta presencia de imágenes transforma el cuadro en un espacio aterrador, una representación apocalíptica de acción destructiva, plasmada en una confusa multiplicidad de fragmentos grotescos (Almeida, 2010). En la Edad Media, la imagen de la muerte era inseparable de la vida, como si morir fuera la razón de ser de todo el individuo; Brueghel, de este modo, expurga el mito de la inmortalidad del hombre.

Como señala Avelar (2006), Brueghel logra conciliar un imaginario medieval con el espíritu renacentista; y a partir de las exhaustivas micronarrativas, se puede observar la crítica social derivada de las desigualdades y la miseria humana, simbolizada en los pecados del hombre: la avaricia, la codicia, la gula, la pereza y la lujuria. La figura de un rey caído, despojado de cualquier riqueza, sugiere la transitoriedad de los placeres mundanos y refuerza la idea de que, a los ojos de Dios, todos los seres son iguales y que todos comparten el mismo destino: la implacable condena del Señor.

El cuadro representa una batalla entre vivos y muertos, donde la muerte prevalece; un mensaje que se expresa claramente a través de la figura de un caballero esqueleto y su caballo esquelético, que lidera un ejército de cadáveres, destruyendo toda la vida en la Tierra con su guadaña. La muerte se muestra en sus diferentes etapas, desde la inminencia de la muerte — como se refleja en la pareja de amantes que celebra la vida y el amor — hasta la actitud estoica de un joven soldado que enfrenta la inevitable muerte empuñando una espada. Además, la impactante imagen paisajística en el fondo del cuadro, que divide la tierra del mar, simboliza un mundo consumido por el fuego, mientras el océano devora los barcos en sus profundas aguas (Claessens & Rousseau, 1969).

Según Araújo (2007), poetas y escritores contemporáneos hallaron resonancias en la rica obra pictórica de Brueghel, debido a su originalidad, su pintura paisajística, la representación de los seres humanos, la filosofía estoica, la psicología, el surrealismo, el sentido del humor, el comentario social, su lenguaje visual y de una profunda accesibilidad visual. En efecto, Brueghel dejó una vasta obra en la que reunió alegorías morales, sátiras, paisajes panorámicos, escenarios bíblicos o religiosos, así como una variedad de géneros seculares.

3. Imágenes y Palabras: la *Ekphrasis* en la Obra de Sylvia Plath

Como se mencionó, la obra de Lessing (2014) reavivó el debate en torno a las categorizaciones de espacio y tiempo relacionadas con las artes, así como cuestiones sobre la actividad interpretativa y la significación asociada al signo y sus instrumentos, preparando el terreno para la modernidad, de la cual emergerían las sensibilidades románticas (Avelar, 2006). Al mismo tiempo, la aparición de museos públicos permitió a los poetas románticos mantener un fructífero diálogo con las artes visuales; los objetos artísticos expuestos en el museo, desde una perspectiva sincrónica, pueden ser significativos de una episteme, representando microcosmos, pequeños universos textuales que forman narrativas autónomas, ya que insinúan segmentos de un espíritu y de un tiempo (Avelar, 2010).

Sin embargo, fue la poesía angloamericana la que exhibió un diálogo intenso, constante e incluso radical con las artes visuales, y con la pintura, en particular. A pesar de los importantes desafíos que enfrentaba la antigua tradición *ekphrástica* a principios del siglo XX — debido a la deconstrucción de las fronteras visuales convencionales, el camino hacia la abstracción, la falta de confianza en las narrativas dominantes, el ataque persistente a la tradición —, Sylvia Plath supo hacer frente a estos retos derivados del escepticismo (Avelar, 2010). La poetisa asumió el espacio museológico como un mediador entre su propio trabajo y el del pintor, convirtiéndose en estudio y en lugar de estudio. El encargo de la revista *ART News* en 1958, para escribir un poema a partir de una pintura, intensificó un diálogo más explícito y directo con el arte. Como registró en sus diarios, primero emergió la idea de un pintor que visualmente se identifica por la recurrencia temática y luego por el interés subjetivo de esos mismos motivos (Almeida, 2010).

“I shall submerge in Gauguin – the red-caped medicine man, the naked girl lying with the strange fox, Jacob wrestling with his angel on a red arena ringed by the starched white winged caps of Breton peasant women. ... Today: Matisse, exploding in pink cloths & vibrant rich pink shadows, pale peach pewter & smoky yellow lemons...” (Kukil, 2000: 324).

En los trabajos de Paul Klee y Henri Rousseau, Plath recoge sus primeras impresiones sobre la influencia del color. La obra visual de Paul Klee, con tendencias artísticas como el expresionismo, el cubismo y el surrealismo, influyó en Plath para escribir *Virgin in a Tree* (1958), *Perseus: The Triumph of Wit Over Suffering* (1958), *Battle-Scene from the Comic Operatic Fantasy The Seafarer* (1957) y *The Ghost's Leavetaking* (1958). La obra de Rousseau, un pintor vinculado al movimiento moderno del posimpresionismo, sirvió como base visual y temática para los poemas: *Snakecharmer* (1959), *Yadwigha, on a Red Couch, Among Lilies* (1962) e *A Sestina for Douanier* (1962) (Almeida, 2010).

A pesar de la estrecha relación con la obra visual, la creación poética de Sylvia Plath no siempre fue directa e inmediata. Este discurso se manifiesta en los textos *Johnny Panic and the Bible of Dreams*, publicado póstumamente en 1977 y *Poem for a Birthday* (1959), que reflejan imágenes del ambiente doméstico y familiar en convivencia con el horror de la locura, influenciados por la ironía fantasmagórica del trabajo de Leonor Fini (Almeida, 2010, 2007).

Asimismo, bajo la influencia de la pintura metafísica de Giorgio De Chirico, Plath convoca subliminalmente el surrealismo para intensificar los escenarios dramáticos de su poesía, reconectando con sus fantasmas freudianos, la falta de comunicación y el placer estético. Utilizó la pintura como un *leitmotif* para revisar tanto la tradición *ekphrástica*

como confesional, y en este contexto desafió los estatus convencionales y tradicionales. Estas conexiones se reflejan claramente en poemas como *Conversation Among the Ruins* (1956), *The Disquieting Muses* (1957), *On the Decline of Oracles* publicado en su obra póstuma *Ariel* (1965), y de manera indirecta en *The Colossus* (1960) y *The Munich Mannequins* (1962) (Almeida, 2010, Avelar, 2006, 2010).

4. *Two Views of a Cadaver Room: Muerte, Seducción y la Reapropiación de Brueghel*

(1)

*The day she visited the dissecting room
They had four men laid out, black as burnt turkey,
Already half unstrung. A vinegary fume
Of the death vats clung to them;
The white-smocked boys started working.
The head of his cadaver had caved in,
And she could scarcely make out anything
In that rubble of skull plates and old leather.
A sallow piece of string held it together.
In their jars the snail-nosed babies moon and glow.
He hands her the cut-out heart like a cracked heirloom.*

(2)

*In Brueghel's panorama of smoke and slaughter
Two people only are blind to the carrion army:
He, afloat in the sea of her blue satin
Skirts, sings in the direction
Of her bare shoulder, while she bends,
Finger a leaflet of music, over him,
Both of them deaf to the fiddle in the hands
Of the death's-head shadowing their song.
These Flemish lovers flourish; not for long.
Yet desolation, stalled in paint, spares the little country
Foolish, delicate, in the lower right hand corner."*

Plath (1981, p. 114).

El poema *Two Views of a Cadaver Room* (1960) se divide en dos partes formalmente idénticas de once versos cada una, en que Plath articula dos perspectivas distintas: la primera es una narrativa autobiográfica donde la *sala de cadáveres* se convierte en una metáfora de la tradición pictórica y narrativa. La segunda, por otro lado, es una *ekphrasis* de la pintura de Brueghel, *El Triunfo de la Muerte* (1562-1563). Aunque al inicio estas perspectivas pueden parecer disociadas, la composición del poema en estas

dos secciones se presenta como dos lienzos que ofrecen visiones complementarias de la muerte, unificadas por los temas de la seducción y la mortalidad.

Así que, en la primera parte, la poetisa evoca un episodio de su novela *The Bell Jar* (Plath, 1971), en el que su personaje, Esther Greenwood, es guiada por su novio a través de los corredores de un hospital hasta el laboratorio de anatomía, donde él planea diseccionar un cadáver. Esther se encuentra en un ambiente gótico, rodeada de fetos conservados en frascos, que parecen ejercer un poder y fascinación que los cadáveres no poseen.

La figura femenina se presenta como una observadora externa, un elemento intruso que visita el espacio y lo percibe como un objeto visual. La representación de los cadáveres en descomposición sugiere que el cuerpo encarna lo grotesco, una idea que deriva del conflicto ante un cuerpo ajeno o desconocido, que provoca tanto admiración como repugnancia, reflejando, de cierta forma, la ambigüedad de Plath hacia su propio cuerpo (Almeida, 2007).

En el verso final, la autora adopta una postura irónica y sarcástica, incluso en sabotaje a las convenciones retóricas románticas, cuando el elemento masculino coloca literalmente el corazón del cadáver en las manos de Esther. Esta sección del poema revela una pareja desprovista de identidad, reducida a casi signos vacíos, ya que la intensidad de la descripción visual eclipsa su condición eufórica (Almeida, 2010; Avelar, 2010).

En la segunda parte, Plath, utiliza el imaginario para mantener la ironía prosódica y temática al recurrir a la pintura *El Triunfo de la Muerte*, que muestra un panorama de terror y destrucción entre humo y carnicería. A pesar de las micronarrativas que convergen en un único eje: el final de la vida, la poetisa se enfoca en describir el aparente momento idílico de la pareja de amantes, quienes parecen ajenos al ejército de la muerte. Él está recostado contra su amada, la observa mientras toca, y ella hojea una partitura, ambos sordos a la música del violín en manos de la muerte. La música se convierte en un símbolo de intimidad y purificación para los enamorados, reforzando la percepción de su unión y aislamiento, como un espacio que abstrae la realidad circundante.

El poema transmite la idea de que los amantes, a pesar de ser conscientes de los horrores a su alrededor, están atrapados en su amor, formando un pequeño mundo propio; en este entorno, el tiempo parece suspendido, intentando impedir la muerte o sugiriendo que el amor y la muerte son, de alguna manera, lo mismo (Almeida, 2010).

Según Avelar (2006), este es uno de los poemas más perturbadores de Plath, ya que en su segunda parte se difuminan las fronteras emocionales entre el amor y la muerte, exponiéndolas como una misma realidad; el autor destaca que la poetisa tiene la capacidad de transgredir los límites emocionales y éticos. Asimismo, Almeida (2010), señala que el paralelismo entre el título del cuadro y el del poema es paradójico, ya que el último permite dos perspectivas: la del sujeto femenino y masculino, así como la representación de dos lugares de muerte — el espacio donde se encuentra el sujeto y el espacio visual del cuadro de Brueghel.

La *ekphrasis* de *Two Views of a Cadaver Room* va más allá de una mera descripción de *El Triunfo de la Muerte*; constituye una expansión temática y emocional de la obra, en la que Plath proyecta su propia relación con la mortalidad. Esta conexión, profundamente compleja, refleja su uso consciente del arte como medio para explorar y expresar sus experiencias internas, destacando un estado mental marcado por dualidades: fascinación y repulsión; objetividad y subjetividad; vida y muerte.

5. La *Ekphrasis* como Reflejo Psicológico en la Obra de Plath

Una de las características más relevantes de la obra de Plath es su interacción con el lugar y el tiempo, que oscila entre los continentes americano y el europeo, así como entre el espacio presente y el de la memoria. En este contexto, se destaca la contemporaneidad, donde la casualidad y el instante son componentes esenciales, y lo cotidiano se convierte en el elemento impulsor de la memoria en la poesía de la autora.

Entender la obra de Sylvia Plath requiere necesariamente comprender su vida; los registros de sus diarios revelan una personalidad obsesionada con la perfección en su trabajo (Kukil, 2000) y reflejan sus pensamientos más íntimos sobre Ted Hughes y su padre, lo que permite seguir la evolución de su proceso literario. A través de la *ekphrasis*, el poema se convierte en una ventana a su profundo estado emocional, reflejando sus inquietudes, miedos y la complejidad de su identidad. Al interpretar las imágenes de la obra de Brueghel, Plath demuestra cómo el arte visual actúa como un medio para expresar y desentrañar sus emociones y pensamientos más oscuros. Este enfoque facilita una comprensión más profunda tanto del poema como de la obra de arte, iluminando la intersección entre la creación artística y la condición humana.

Al vincular su vida a su obra, la dimensión confesional de su poesía se manifiesta como una expresión de su existencia, Plath ofrece una lectura de su conflicto interior, sus relaciones y sus estados de ánimo, como la inseguridad y la búsqueda de la perfección.

Además, a través de su personaje, Esther Greenwood, explora sus propios estados psicológicos (Almeida, 2010); tanto que, en su biografía *Bitter Fame: A Life of Sylvia Plath*, Stevenson (1990) señala que el conflicto subyacente en su poesía revela un yo interior, rebelde y violento, en contraste con un yo exterior, dócil y agradable, que se refleja en sus diarios.

El conflicto del yo interior en toda su obra parece ser el resultado de la interiorización de ciertas estructuras mentales, derivadas de su educación, que entran en tensión con un puritanismo latente en algunos sectores de la sociedad estadounidense y en los discursos míticos nacionales. Como menciona Avelar (1997), la interacción con el ámbito mítico es radicalmente problemática para el yo, evidenciando un conflicto que no se limita a un espacio exógeno, sino que persiste de manera interiorizada.

La insistencia de Plath en temas relacionados con la mortalidad y la decadencia, especialmente al reinterpretar obras de arte como la de Brueghel, debe entenderse a la luz de sus batallas personales con su salud mental, asociando la muerte como una fuerza inevitable y abarcadora, que se refleja tanto en la pintura como en su poesía. La obra de Brueghel no representa la muerte como un evento personal, sino como un fenómeno colectivo, cíclico e ineludible, que resuena con la visión de la poetisa sobre una mortalidad implacable.

El arte se convierte en una forma de exteriorizar los conflictos internos y de procesar miedos y obsesiones, en este caso, relacionados con la muerte; la elección de una obra tan visceral y cargada de simbolismo revela un estado psicológico influido por la angustia y la búsqueda de sentido. Este poema evidencia el papel del arte y la salud mental de Sylvia, quien utilizaba tanto la escritura como las referencias visuales como formas de canalizar sus conflictos más profundos.

El análisis de este poema nos lleva a inferir que la lectura de la tradición *ekphrástica* constituye una experiencia enriquecedora e inquietante de inteligencia y libertad intelectual; la poetisa supo aprovechar las imágenes para trasladar lo visual a un contenido intenso y creativo en su escritura. El diálogo entre el arte visual y la palabra en su obra (re)orienta la mirada del lector, que pasa de ser mero espectador a un participante activo, suscitando una nueva lectura estética y una sensibilización hacia otros detalles que antes pasaban desapercibidos.

6. Síntesis final: el Diálogo entre la Pintura y la Poesía como Reflejo del Mundo Interior de Plath

Sylvia Plath concibió el espacio museístico como un mediador entre su obra y la del pintor, transformando el museo en un espacio de estudio. En su poesía, el diálogo con el arte es a menudo explícito y directo, lo que facilita la comprensión del lector mediante la identificación de temas, la interpretación crítica de los objetos y la exploración de sus relaciones históricas y culturales. A través de la *ekphrasis*, la poetisa desarrolla estrategias de enunciación, interpelaciones irónicas al lector y confesiones de carácter biográfico más o menos explícitas, que sirven como punto de partida para reflexionar sobre la interacción entre la poesía y las artes visuales.

No obstante, en su obra existen poemas que utilizan la pintura como *leitmotif* para revisar tanto la tradición *ekphrástica* como la confesional, desafiando el estatus convencional de la *ekphrasis*. Un ejemplo de esto es *Two Views of a Cadaver Room*, un poema en el que la *ekphrasis* depende de la imaginación y la subjetividad de la poetisa, lo que permite construir significados más profundos e íntimos que emergen del diálogo entre la palabra y la imagen. Para entender este diálogo, resulta fundamental considerar su vida y sus idiosincrasias.

La dualidad presente en el poema puede interpretarse como una forma de disociación emocional, un mecanismo psicológico frecuentemente asociado con la depresión y la angustia existencial. Plath parece alternar entre un análisis racional de la muerte y una experiencia emocional que revela el impacto psicológico de su propia obsesión. Este enfoque resuena con elementos recurrentes en su obra, relacionados con su lucha contra el trastorno mental, como el distanciamiento emocional y la idealización de la muerte como una forma de escape.

Al usar la obra de Brueghel, Plath transforma el referente visual en un contenido potente y creativo. A través de este recurso literario, logra reflejar tanto la cosmovisión, historicidad y las idiosincrasias del pintor como sus propias reflexiones sobre el amor y la muerte. En la descripción de los dos amantes pictóricos, la poetisa condiciona nuestra percepción mediante su subjetividad, creando una dicotomía entre la idealización del amor romántico y la realidad circundante. Este mundo, caracterizado por el sufrimiento y la indiferencia, se refleja en la destrucción y la muerte presentes en las imágenes de Brueghel, trascendiendo las fronteras emocionales del amor y la mortalidad, y convirtiéndolas en una única realidad. Al igual que Brueghel, Plath desafía los límites emocionales y éticos del lector y espectador.

Frente a este discurso sobre la reapropiación de la obra visual para la invocación poética, el lector o espectador (re)imagina o (re)configura los signos pictóricos, a menudo logrando penetrar en el universo representado. El uso de la *ekphrasis* en este poema sugiere experiencias imaginativas o virtuales del espacio y la visión de Plath, que no deben considerarse menos reales por ser comunicadas mediante el lenguaje. Este diálogo puede incluso significar una reformulación del concepto de lectura: el lector recurre a la imagen para interpretar el poema, realizando inevitablemente una comparación entre ambas expresiones artísticas. Conforme avanza en la lectura, la mirada del lector se (re)orienta y se abre a nuevas interpretaciones estéticas, sensibilizándose hacia otros detalles. A través de esta interacción, el lector realiza reevaluaciones que dependen de la pintura. Esta idea sugiere que, aunque el arte visual y la poesía siguen caminos diferentes en su estructura y experiencia estética, también pueden crear espacios de encuentro y de intersección. Como señala Avelar (2006), la poesía es un cuadro con voz, y la pintura es poesía silenciosa.

El análisis de este poema permite identificar las experiencias intelectuales de la autora en su búsqueda por superar la tradición *ekphrástica*, formulando la antítesis entre el arte del espacio y el arte del tiempo, tal como propuso Lessing (2014). Desde la imagen estática, inalterable y suspendida en el tiempo, *El Triunfo de la Muerte* se actualiza con cada lectura de *Two Views of a Cadaver Room*.

Pero este análisis revela también su lucha interna por afrontar sus conflictos psicológicos. Su frecuente recurrencia a temas de mortalidad, la tendencia a desmaterializar la realidad y su carácter autorreflexivo sugieren un estado de ánimo marcadamente influido por episodios de depresión, ansiedad y autoconciencia exacerbada. La tensión entre su vida interior y las demandas de su entorno social y familiar, sumada a su lucha contra el trastorno mental, se refleja en la intensidad y ambigüedad de su poesía. La elección de esta obra de Brueghel para explorar estos aspectos revela su necesidad de confrontar su propia mortalidad y vulnerabilidad, utilizando el arte como un espacio de reflexión y catarsis.

La capacidad de Plath para transformar estos conflictos en poesía no solo aporta una visión estética única, sino que también permite entender mejor su compleja psique, cuyo impacto en su obra es ineludible para comprender su legado artístico y humano. Esta relación entre su estado psicológico y su producción literaria corrobora la importancia de abordar la creación artística como un espejo de sus tensiones internas, lo que en su caso parece potenciar la función terapéutica y autobiográfica del arte en su vida y obra.

BIBLIOGRAFÍA

- Almeida, V. (2010). Da Imagem à Palavra - O reenquadramento do olhar na poesia de H.D., Sylvia Plath e Muriel Rukeyser. Mário Avelar (Org.). *Literatura e Artes: Percursos de um Diálogo*. Cosmos.
- Almeida, V. (2007). Itinerários na Representação do Corpo: Um olhar sobre Sylvia Plath e Muriel Rukeyser. Tese de doutoramento, Universidade Aberta.
- Araújo, A. (2009) A interacção entre poesia e pintura: quatro interpretações poéticas inspiradas no quadro Os caçadores na neve de Pieter Breughel. Dissertação de Mestrado em Estudos Americanos, Universidade Aberta.
- Avelar, M. (2010). Diálogos entre a Palavra e a Imagem – Sintéticos apontamentos para uma Tradição. Mário Avelar (Org.). *Literatura e Artes: Percursos de um Diálogo*. Cosmos.
- Avelar, M. (2006). *Ekphrasis – O poeta no atelier do artista*. Cosmos.
- Avelar, M. (1997). *Sylvia Plath: O Rosto Oculto do Poeta*. Edições Cosmos.
- Claessens, B. & Rousseau, J. (1969). *Notre Bruegel*. Anvers, Fonds Mercator.
- Kukil, K. V. (2000). *The Unabridged Journals of Sylvia Plath, 1950-1962*. Anchor Books.
- Lessing, G. E. (2014). *Laocoonte o sobre los límites de la pintura y la poesia*. Herder ISBN: 9786077727347
- Malraux, A. (1963) *O Museu Imaginário*. Edições 70.
- Plath, S. (1981). *Collected Poems*. Faber.
- Plath, S. (1971). *The Bell Jar*. Haper & Row
- Scott, G. F. (1994). Ekphrasis and the Picture Gallery. *Advances in Visual Semiotics: The Semiotic Web 1992*, 93 pp. 403-421.
- Stevenson, A. (1990). *Bitter Fame: A Life of Sylvia Plath*. Mariner Books